

RAQAMLASHGAN JAMIYATDA ISHONCH VA INSON OMILI

Ziyoda Abdullayeva

Muhammad al – Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Gumanitar fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi

Raqamlashgan dunyo nima? Yangi raqamlashgan dunyoda ishonch tushunchasi qanday ahamiyatga ega? Uning oldingi ishonch turlaridan farqi nimada?

Raqamlashgan dunyo bizning imkoniyatlarimizni kengaytiradi va faoliyatimizni o‘zgartiradi, ijtimoiy va iqtisodiy hayotga bo‘lgan ishonch sezilarli darajada kengayadi, ijtimoiy aloqalar soni ortib boradi, garchi ular tobora zaiflashib borayotgan bo‘lsa ham. Qisqa muddat ichida iqtisodiyotda funktsional jihatdan raqamli ishonch ayirboshlash harajatlarni kamaytiradi va ijtimoiy nuqtai nazardan dunyoda —ijtimoiy o‘zaro ta‘sir harakatlana boshlaydi.

Raqamli jamiyat tushunchasi haqida fikr borganda, 1990 – yillardan boshlab sotsiologlar axborot jamiyati yoki raqamli jamiyat haqida gapira boshladilar. M. Kastels “Axborot asri: Iqtisodiyot, jamiyat va madaniyat” asarida (1996–2000) ma’lumotlarni olish, qayta ishlash va uzaytirish haqida ta’kidlaydi. Shuningdek, ma’lumotlarni samarali qayta ishlash va undan foydalanishda raqobatbardosh kuchlarning qobiliyati ularning ishlab chiqarishdagi o‘rniga ham bog‘liq ekanligini ko‘rsatdi. Axborotning mohiyati shundaki, uning ta‘sir qilishi natijasida yangi texnologiyalarni ko‘plab o‘zlashtirish va shakllantirishda onno-texnik inqilobni ham mavjudligi ahamiyatlidir, uning asosiy farqi inson hayotining barcha sohalarini qamrab olishida ekanligini ta’kidlab o‘tish joiz.

Shuni ta’kidlash lozimki, XXI asr, boshlanmasdan ham, u hayotimizni tubdan o‘zgartirib yuborgan edi – buni gadjetlar (ingliz tilida “gadjet” – qurilma) misolida ko‘rish mumkin. Elektron gadjetlar hayotimizni osonlashtiribgina qolmay, kundalik turmushimizni ko‘p jihatdan tartibga solmoqda, internet-makon esa, yagona bo‘lmasa ham, axborot almashinuvining asosiy maydoniga aylandi. Insoniyat bunday o‘zgarishlarga tayyormi, yo‘qmi – buni aniqlash qiyin, chunki, ochig‘ini aytganda kashfiyotlar va ixtirolar biz ularni qabul qila olish-olmasligimizga ham qaramaydi.

Raqamlashtirishning eng muhim ijtimoiy natijasi nima? Eng muhim natija - bu ijtimoiy jarayonlarda vaqtning tuzilishidagi tub o‘zgarishidir, chunki u –harajatlarni ijobiy tomonga o‘zgartiradi, oqibatda esa vaqt tejaladi. Har kuni o‘rtacha internetdan foydalanuvchi shaxslar “raqam”larga qarasa, o‘z vaqtlarini 6,5 soatdan sarflaydilar (2019 yilgi statistika bo‘yicha). E’tiboringizni qaratsangiz, hamma joyda siz o‘z gadjetlariga ko‘milgan odamlarni ko‘rasiz va boshqa hech narsa ular uchun yo‘qday.

Fikrimizni to‘ldirishda, nemis sotsiologi, faylasufi Maks Veber qarashlaridan keltiramiz. Uning dunyoqarashi pozitivizmga yaqin. Maks Veber fikricha, har qanday ijtimoiy-iqsodiy hodisaning mohiyati faqat uning obyektiv jihatlari bilan emas, balki, tadqiqotchi nuqtayi nazariga ko‘ra, shu hodisaning madaniy jarayonda qanday ro‘l o‘ynashi bilan belgilanadi. Veber falsafa va sotsiologiyaga “ideal tip” tushunchasini olib kirdi. Ideal tip, Veber fikriga ko‘ra borliqni aks ettirmaydi balki, alohida tushuncha va hodisalarni tizim holiga keltirish vositasi bo‘lib xizmat qiladi.

Raqamlashgan jamiyatning asosiy maqsadi, iqtisodiy barqaror jamiyatni tashkil etishdan iborat. Yuqorida ta’kidlaganimizdek, u vaqtini tejash va qulay sharoitni tashkil qilishdan iborat. Raqamli iqtisodiyot — bu iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy aloqalarni raqamli texnologiyalardan foydalangan holda amalga oshirish tizimi bo‘lib, bunga onlayn xizmatlar, masofaviy ta‘lim, elektron to‘lovlar,

tovar va xizmatlarning internet-savdosi misol bo'la oladi. Raqamlashtirishga misollar: "aqli shahar", "aqli uylar", zavod-fabrikalardagi robotlar, haydovchisiz avtomobil, va nihoyat, inson tomonidan boshqariladigan sun'iy ong.

Raqamlashtirishning mohiyati — xizmat ko'rsatish yoki ishlab chiqarish jarayonlarni avtomatlashtirishda axborotni yanada qulayroq raqamli muhitga uzatish va to'plash, bu yerda uni tahlil qilish, so'ngra avtonom tarzda aniq yechim topish osonroq. Uning vazifasi — xizmat ko'rsatish yoki ishlab chiqarish jarayonlarni mavjud talab va taklifga muvofiq "moslashuvchan" qilish, shu bilan birga, borgan sari uni takomillashtirib, yanada samarali natijalarga olib borishdir. Aniqrog'i, ma'lumotlar tahlilidan foydalanib, iste'mol bozori ma'lum bir vaqt birligi ichida nimani talab qilayotganini anglash va bu bilim-xulosa natijasiga ko'ra ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasini sozlashdan iborat.

Raqamlashgan jamiyatda ishonch bu insonlarning bir – birlariga bo'lgan madaniy, ma'naviy, axloqiy, huquqiy munosabatlar yig'indisidir. Ishonch - bu ba'zida qimmatbaho buyumlardan foydalanish uchun boshqa shaxsga berilgan moddiy predmetlar bo'lsa, ikkinchi tomondan olib qaralganda, ishonch bu insonning sirlarini saqlash, uchunchi tomondan olib qaralganda esa, bu siz ishonch bildirgan insonning odobliligi, yaxshi, ezgu, pok niyati va uning hayotga bo'lgan munosabatida yaqqol namoyon bo'ladi.

Ishonch moliyaviy, biznes va shaxsiy (psixologik) ko'rinishda ham bo'lishi mumkin. Moliyaviy ishonch - bu odamning pulni o'z vaqtida qaytarishiga ishonch bilan qarz berishga tayyorligi. Biznes - bu shaxs va unga qaratilgan mehnatni sifatli bajarishiga ishonch bildirgan xolda unga biron vazifani ishonib topshirish. Shaxsiy ishonch esa - shaxsiy yoki maxfiy ma'lumotlarni saqlash va uni bizning manfaatlarimiz uchun xizmat qilishga qaratilgan mas'uliyat hissidir.

Ishonch va ochiqlik - bu yaqinlarimiz orasida iliq munosabatlarni o'rnatish uchun eng muhim vosita va omildir, ammo hamma vaqt va hammaga beparvolik bilan ishonish ham mumkin emas. Chunki, insonlar har xil, bizning tanlagan muhitda turli toifadagi insonlarni uchratish mumkin. Bugungi kunda ishonish qobiliyatidan tashqari, insonlarni o'rganish, ularni ruhiy olamlarini bilish, ular nimani istayotganliklarini anglab yetish va tushunish qobiliyati ham muhim sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Z.N. Abdullayeva. Moral Issues in the Minds of East Thinkers and Their Analysis. Part of special issue: Academic Journal of Digital Economics and Stability (Spain). Online: <https://academicjournal.io>. Volume 16, April 2022, <https://economics.academicjournal.io/index.php/economics/issue/view/17>
2. Z.N. Abdullayeva. Raqamlashgan jamiyatda ishonch kategoriyasining ahamiyati. Analytical Journal of Education and Development. <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/3075>
3. Z.N. Abdullayeva. Environmental Culture: Problems And Solutions. Journal of Positive School Psychology. <http://journalppw.com> 2022, Vol. 6, No. 4, 11698 – 11703.
4. Z.N. Abdullayeva. "Yoshlar tarbiyasida ishonch kategoriyasining axloqiy omillari" OAK, "Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар" jurnali. Journal of Advanced Research and Stability Volume: 03 Issue: 01. Jan - 2023 ISSN: 2181-2608 www.sciencebox.uz.

